

Regenwurmerhebung am Feld

#30minworms*

Gemeinsam ein besseres Verständnis
der Bodengesundheit gewinnen

Kollaborativ entwickelte Methode zur Beurteilung von Regenwurmpopulationen

92 % der Teilnehmer gaben an, dass sie 30 bis 60 Minuten brauchten

Erprobt und getestet auf mehr als 4000 Hektar

.....

*) Übersetzt nach Jackie Stroud #30minworms

Methode

Sicherheitshinweise: Dies ist eine Aktivität im Freien. Das Graben von Löchern kann anstrengend sein. Decke offene Wunden ab, bevor du mit dem Boden arbeitest, und wasche nach der Aktivität die Hände.

Ausrüstung

- Spaten und Lineal
- Plane und weißes A3-Papier
- Topf für Würmer
- Flasche Wasser (Spray)
- Material für Aufzeichnungen: Bleistift, Datentabelle, Smartphone oder Kamera

Vorgehensweise

5 Bodengruben pro Feld unter Verwendung der standardmäßigen W-förmigen Feldbeprobung plus zusätzliche Stellen von Interesse

- 1) Überprüfe an jeder Stelle einer Bodengrube die Bodenoberfläche auf das Vorhandensein von Kot-/Materialhäufchen (siehe Schlüssel) und kreuze diese auf dem Ergebnisblatt an.
- 2) Hebe eine 25 cm x 25 cm x 25 cm große Bodengrube aus und lege die Erde auf eine Plane.
- 3) Sortiere die Erde von Hand (5 Minuten) und lege jeden ganzen Regenwurm in den Topf. Notiere, ob bleistiftgroße vertikale Gänge vorhanden sind und kreuze dies auf dem Ergebnisblatt an.
- 4) Zähle die Gesamtzahl der Regenwürmer (Erwachsene und Jungtiere) und notiere sie.
- 5) Wähle die erwachsenen Regenwürmer aus (in der Regel nur einige wenige) und lege die Jungtiere in die Bodengrube zurück. Nur erwachsene Regenwürmer haben ein „Clitellum“ - den Fortpflanzungsring in der Nähe des Kopfes. Tipp: Es kann auf der Unterseite des Regenwurms deutlicher zu sehen sein.
- 6) Zähle die Anzahl jeder Art von erwachsenen Regenwürmern (siehe Schlüssel) und notiere sie.
- 7) Mache ein Foto von jeder Gruppe von Würmern pro Grube (3 Fotos pro Grube) für die Aufzeichnung und Qualitätskontrolle.
- 8) Bringe alle Würmer zurück in die Bodengrube und fülle sie wieder mit Erde auf.
- 9) Wiederhole die Schritte 1 - 8, bis 5 Bodengruben pro Feld ausgewertet sind.

Daten-Tabelle

Name des Feldes: Größe des Feldes (ha): Datum:

Kulturpflanze: Wurde Stroh zurückbehalten? **JA/NEIN**

Bodenbearbeitung? **Pflug/ Minimalbodenbearbeitung/ Keine Bodenbearbeitung/**

Sonstiges

Deckfrucht vorher? **JA/NEIN** Dünger/Kompost usw. in diesem Jahr? **JA/NEIN**

System: **Konventionell/ ökologisch/ andere**.....

	1	2	3	4	5
Große vertikale Gänge oder Kot-/ Materialhäufchen vorhanden?					
Gesamtzahl junger UND erwachsener Würmer					
Gesamtzahl erwachsener Kompostwürmer					
Gesamtzahl erwachsener flachgrabender Würmer					
Gesamtzahl erwachsener tiefgrabender Würmer					

Vertikale

Regenwurmgänge

Kot-/Materialhäufchen

Erwachsene Regenwürmer: Halte nach dem Clitellum Ausschau

Ist das Clitellum nicht erkennbar, ist es ein junger Regenwurm, der nicht identifiziert werden kann.

Drei Arten von Regenwürmern in landwirtschaftlich genutzten Böden

Kompostwürmer
Streubewohner
Epigäische Regenwürmer

Klein (Streichholz, < 8 cm)
Rote Farbe
Oft schnell beweglich
In der Laubstreu

Flachgrabende Würmer
Mineralbodenarten
Endogäische Regenwürmer

Klein bis mittelgroß
Rosa, graue, grüne oder gelb
gesprenkelte Farben
Häufigste Wurmart in
Ackerböden, im Oberboden

Tiefgrabende Würmer
Anözische Regenwürmer

Groß (Bleistift, > 8 cm)
Roter oder schwarzer Kopf
Große vertikale Gänge/Kot-
/Materialhäufchen weisen
auf die Anwesenheit hin

Erstellt von Jackie Stroud (jacqueline.stroud@sruc.ac.uk), @wormscience, Bilder ©Jackie Stroud.
Angepasst und übersetzt vom FRAMEwork-Projekt in Zusammenarbeit mit Jackie Stroud.

This Project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 862731

